

Tunay nga ba Tayong Malaya? Sa Aking Palagay, Hindi pa Ganap

By: Dr. Gretta Navales

Sa padiriwang ng Araw ng Kalayaan, may isang tanong lang akong gusting pagnilayan:

Tunay nga ba tayong malaya?

Noong Hunyo 12, 1898, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas bilang sagisag ng paglaya mula sa mahigit tatlong siglong pananakop ng Espanya. Subalit makalipas ang 128 taon, nararapat pa ring itanong: tunay nga ba tayong nakalaya, o nananatili pa rin tayong bihag ng mga patuloy na humahadlang sa ating pag-unlad bilang isang bansa?

Noong panahon ng pananakop, takot ang mga karaniwang Pilipino na magsalita. Nasanay silang sumunod, magtiis, manahimik, at tanggapin na lamang ang kalagayang ipinataw sa kanila. Sa kasalukuyan, tila nananatili pa rin ang bakas ng ganitong pag-iisip. Madalas ay pinipili nating manahimik kahit tayo ay inaapi o inaagrabyado. Para bang naging likas na sa atin ang huwag magtanong, huwag kumwestiyon, at huwag salungatin ang mga nasa kapangyarihan. Tila ba hanggang ngayon ay nananatili ang anino ng pagiging *indio*—hindi sa katauhan, kundi sa kamalayang madalas yumuyuko sa halip na manindigan.

Nariyan din ang sistemang padrino na patuloy na umiiral sa iba't ibang antas ng lipunan at pamahalaan. Sa halip na kakayahan, integridad, at karunungan ang maging batayan sa paghirang sa mga tungkulin, madalas ay pagkakamag-anak, pagkakaibigan, at impluwensiya ang nagiging sukatan. Dahil dito, may mga naluluklok sa kapangyarihan na kulang sa kinakailangang kakayahan, karanasan, at kritikal na pag-iisip. Kaya kapag dumating ang panahon ng krisis at kalamidad na nangangailangan ng maagap, matalino, at mahusay na pamumuno, nagiging mabagal at hindi epektibo ang pagtugon. Ang sistemang padrino ay madalas na nagbubunga magulong pamamahala at mga desisyong hindi nakabubuti sa nakararami. Sa huli, ang higit na naaapektuhan ay ang mga karaniwang Pilipino.

At paano naman ang kolonyal na kaisipan?

Matagal nang nawala ang mga mananakop, ngunit nananatili pa rin ang paghanga sa produktong banyaga. Ang mga produktong Kanluranin ay itinuturing na sagisag ng tagumpay at mataas na katayuan sa buhay. *Apple, Hermès, Ferrari*—mga tatak nagiging sukatan ng prestihiyo at tagumpay. Samantala, ang mga produktong sariling atin ay madalas na minamaliit o isinasantabi.

Kung gayon, masasabi ba nating tunay na tayong malaya?

Marahil nga ay nakamit na natin ang kalayaan ng ating lupain, ngunit ang higit na mahalagang kalayaan ay ang **paglaya ng kaisipan**—paglaya mula sa takot, katiwalian, at kolonyal na pagtingin sa sarili. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi lamang natatapos sa pagwawagayway ng watawat; ito ay ang pagkakaroon ng kamalayang mulat, matapang, at may pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino.

Makalipas ang 128 taon, tila may mga tanikalang patuloy pa ring gumagapos sa ating kamalayan. Hindi pa man lubos ang ating paglaya sa kasalukuyan, nananalig akong darating ang panahon na ang bawat Pilipino ay magiging matapang sa pagtatanggol ng katotohanan, may kaisipang makatarungan, at may ganap na pagpapahalaga sa sariling atin. Malaki ang potensyal na ng ating bansang umunlad, sapagkat hindi tayo *indio* lamang—tayo ang tunay na mamamayang Pilipino, at tayo ang dapat na pinaglilingkuran.